

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913448>

УДК 549.67:549.08

ДЕАЛЮМИНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ

Т.А. Чекалова,

студент 4 курса, напр. «Химическая технология»

Ю.А. Гужель,

к.т.н., доц.,

АмГУ,

г. Благовещенск

Аннотация: Области применения цеолитов в различных отраслях промышленности могут быть значительно расширены путем их модифицирования. В статье рассматривается один из способов модификации природных цеолитов. Освещаются особенности кислотной модификации цеолитов. Обработка кислотами способствует увеличению размеров внутрикристаллических полостей и, как следствие, адсорбционной емкости. Совмещение простоты ведения процесса с его эффективностью является привлекательным при получении цеолитов с требуемыми свойствами.

Ключевые слова: цеолиты, кислотная модификация, деалюминирование, механизм, особенности деалюминирования

DE-LAMINATION AS A METHOD OF NATURAL ZEOLITES' MODIFICATION

T.A. Chekalova,

4th year student, direction "Chemical Technology"

Y.A. Guzhel,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

AmSU,

Blagoveshchensk

Annotation: The fields of application of zeolites in various industries can be significantly expanded by modifying them. The article discusses one of the ways to modify natural zeolites. The features of acid modification of zeolites are highlighted. Combining the simplicity of the process with its efficiency is attractive in obtaining zeolites with the required properties. Acid treatment increases the size of the intracrystalline cavities and, as a result, the adsorption capacity.

Keywords: zeolites, acid modification, de-lamination, mechanism, features of de-lamination

Цеолиты представляют собой пористые материалы, характеризующиеся определенной кристаллической структурой и геометрией пор (внутрикристаллических полостей и каналов). Важной их особенностью является возможность структурного и химического модифицирования, что для природных цеолитов можно осуществлять, изменяя химический состав кристаллов. Данная операция расширяет линейку продуктов на основе цеолитов – адсорбентов, катализаторов и других тонкодисперсных тел широкого назначения.

Наиболее интересные типы модифицированных цеолитов образуются при извлечении алюминия из каркаса и при взаимодействии протонов со структурой цеолита.

Обработка кристаллов растворами кислот является наиболее простым вариантом изменения свойств цеолитов, в процессе которой протекают процессы dealюминирования и декатионирования. Кислотная обработка способствует развитию пористой структуры минералов и повышению адсорбционной емкости. Соляная кислота представляет особый интерес с точки зрения простоты и экологичности процесса. Основное преимущество использования HCl как модификатора – минимальные затраты на очистку и регенерацию обработанных растворов [1].

Высококремнеземные цеолиты, морденит, эрионит стабильны к действию кислот, поэтому dealюминирование проводится прямой обработкой сильной кислотой, например соляной. Извлечение алюминия из морденита представляет особый интерес ввиду его промышленной значимости [2]. Комбинированная термокислотная

обработка позволяет получать деалюминированные мордениты с соотношением Si:Al от 6 до > 600 .

Деалюминирование цеолитов типа фожазита, которые разрушаются сильными кислотами, можно провести другими методами:

1. Извлечением алюминия комплексообразователями, например, ЭДТА.

2. Нагреванием аммонийной формы цеолита.

Деалюминирование является необратимым процессом; не приводит к полному разрушению кристаллического каркаса [3]. Деалюминирование без разрушения каркасной структуры описано в работе [4], в которой производилось модифицирование 1,5 и 2,0 н HCl в течение 6 часов при температуре 96 °C – 98 °C. Баррер [5] описал практически полное удаление алюминия из клиноптилолита обработкой его соляной кислотой, не сопровождающееся потерей кристалличности. Одновременно с удалением алюминия удалялись и связанные с ним катионы. Проведение процесса возможно вплоть до полной потери ионообменных свойств.

Процесс извлечения алюминия сильной неорганической кислотой протекает не менее чем в две стадии. Сначала катион обменивается на ион водорода, затем тетраэдр AlO_4 замещается на четыре группы OH. Возможна также третья стадия, в ходе которой осуществляется переход частично деалюминированного цеолита в алюминиевую катионную форму [6].

Согласно исследованиям [7] водородный обмен является обязательной стадией при извлечении алюминия.

Механизм деалюминирования цеолитов кислотами не до конца выяснен. При извлечении алюминия кислотой существенную роль может играть проникание электролита в структуру [2]. Тем не менее принято опираться на описанную выше последовательность протекания процесса, которая подтверждается в одной из поздних работ [8]. Стехиометрия деалюминирования приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Стехиометрия деалюминирования

Некоторые особенности процесса деалюминирования [6]:

1. Нагревание в присутствии паров воды снижает способность к деалюминированию сильнее, чем нагревание без воды.

2. Действие раствора соляной кислоты невысокой концентрации (< 0,1 моль/л) вызывает удаление примесных включений в кристаллах цеолита.

3. Рост концентрации раствора соляной кислоты вызывает усиление деградации алюмосиликатного каркаса с получением аморфных цеолитов. Данный факт объясняется увеличением количества дефектов в алюмосиликатном каркасе, и уменьшением количества каркасных катионов, способных к гидратации.

4. Рост концентрации соляной кислоты в растворе вызывает уменьшение количества каркасных катионов и алюминия вплоть до их практически полного удаления.

5. Деалюминирование сопровождается разрывом связей Si-O-Al и в результате смещением частоты ассиметричных валентных внутритетраэдрических колебаний.

Исследования деалюминированных цеолитов указывают на возрастание активности цеолита по мере увеличения соотношения Si/Al вследствие появления новых активных кислотных центров.

Нагревание деалюминированного цеолита, в котором образовались гидроксильные группы, может привести к выделению химически связанной или конституционной воды и замыканию новых связей Si-O-Si, что для некоторых типов минералов приводит к формированию высокостабильной структуры.

Таким образом, сравнительная легкость кислотного модифицирования цеолитов открывает широкие возможности для осуществления контролируемых изменений их структуры и свойств. Деалюминирование является эффективным способом повышения адсорбционной емкости цеолитов. В настоящее время получили развитие способы комбинирования цеолитов с аморфными адсорбентами (алюмогель, силикагель). Такое совмещение приводит к образованию смешанных адсорбентов со специфическими поглощающими свойствами и каталитическим действием.

Список литературы

[1] Ергожин Е.Е. Органоминеральные сорбенты и полифункциональные системы на основе природного алюмосиликатного и угольно-минерального сырья / Е.Е. Ергожин, А.М. Акимбаева // М-во образования и науки Республики Казахстан, Ин-т хим. наук им. А.Б. Бектурова. – Алматы, 2007. 373 с.

[2] Жданов С.П. Синтетические эриониты и их адсорбированные свойства по отношению к парам воды / С.П. Жданов, Б.Г. Новиков // ДАН АН СССР. – 1966. № 5. 1107-1110 с.

[3] Химия цеолитов и катализ на цеолитах : [в 2 т.]. Т. 1 / [Дж. В. Смит, Э. М. Фланиген, Дж. Уорд и др.]; ред. Дж. Рабо; пер. с англ. Г. В. Антошина [и др.]; под ред. Х.М. Миначева. – М. : Мир, 1980. 506 с.

[4] Курбангалиева Г.В. Влияние кислотной активации на физико-химические свойства природных цеолитов / Г.В. Курбангалиева, Л.А. Кудерева, С.Р. Конусбаев // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Сер. хим. – 2004. № 2 (34). 52-56 с.

[5] Barrer R.M. Molecular Sieves / R.M. Barrer, B. Coughlan // Soc. Chem. Ind. – London, 1968. 141 p.

[6] Спиридонов А.М. Структурные метаморфозы цеолита клиноптилолита при его пошаговом кислотном деалюминировании / А.М. Спиридонов, М.Д. Соколова, А.А. Охлопкова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. – 2020. Т. 6 (72). № 4. 221-233 с.

[7] Баран Б.А., Беленькая И.М., Дубинин М.М. // Известия Академии наук / Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского

Российской академии наук. – Москва: Наука. – (Серия химическая), 1973. № 4. 510 с.

[8] Rivera A. Natural and Sodium Clinoptilolites Submitted to Acid Treatments: Experimental and Theoretical Studies / A. Rivera, T. Farias, L. Charles de Menorval, M. Autie-Perez, A. Lam // Journal of Physical Chemistry C. – 2013. Vol. 117. 4079-4088 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ergozhin E.E. Organomineral sorbents and multifunctional systems based on natural aluminosilicate and coal-mineral raw materials / E.E. Ergozhin, A.M. Akimbaeva // Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Institute of Chemistry. Sciences named after A.B. Bekturova. – Almaty, 2007. 373 p.

[2] Zhdanov S.P. Synthetic erionites and their adsorbed properties in relation to water vapor / S.P. Zhdanov, B.G. Novikov // DAN AS USSR. – 1966. No. 5. 1107-1110 p.

[3] Chemistry of zeolites and catalysis on zeolites: [in 2 volumes]. T. 1 / [J. V. Smith, E. M. Flanigen, J. Ward, etc.] ; ed. J. Rabo; lane from English G. V. Antoshina [etc.]; edited by H.M. Minacheva. – M.: Mir, 1980. 506 p.

[4] Kurbangaliev G.V. The influence of acid activation on the physicochemical properties of natural zeolites / G.V. Kurbangaliev, L.A. Kudereeva, S.R. Konusbaev // Bulletin of KazNU named after. al-Farabi. Ser. chem. – 2004. No. 2 (34). 52-56 pp.

[5] Barrer R.M. Molecular Sieves/R.M. Barrer, B. Coughlan // Soc. Chem. Ind. – London, 1968. 141 p.

[6] Spiridonov A.M. Structural metamorphoses of clinoptilolite zeolite during its step-by-step acid dealumination / A.M. Spiridonov, M.D. Sokolova, A.A. Okhlopkova // Scientific notes of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. – 2020. T. 6 (72). No. 4. 221-233 p.

[7] Baran B.A., Belenkaya I.M., Dubinin M.M. // News of the Academy of Sciences / Institute of Organic Chemistry named after. N. D. Zelinsky Russian Academy of Sciences. – Moscow: Science. – (Chemical series), 1973. No. 4. 510 p.

[8] Rivera A. Natural and Sodium Clinoptilolites Submitted to Acid Treatments: Experimental and Theoretical Studies / A. Rivera, T. Farias, L. Charles de Menorval, M. Autie-Perez, A. Lam // Journal of Physical Chemistry C – 2013. Vol. 117. 4079-4088 p.

© Т.А. Чекалова, Ю.А. Гужель, 2024

Поступила в редакцию 08.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Чекалова Т.А., Гужель Ю.А. Деалюминирование как способ модификации природных цеолитов // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 27-33. URL: <https://ip-journal.ru/>